

LIDERANÇA CORPORATIVO: FERRAMENTA ESTRATÉGICA E ESSENCIAL PARA O SUCESSO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS HOJE

 DOI: 10.5281/zenodo.8210233

Rosa Ernesto Ndupa

Cefo Mustafa Idana

RESUMO

A liderança corporativa é fundamental para o sucesso da empresa, por isso o tema liderança se tornou tão atual e presente nas grandes instituições de ensino e nas organizações. Um líder competente e presente irá contribuir para o bom desempenho e desenvolvimento da organização, mas para isso ele precisa encontrar um ambiente de trabalho favorável para seu fomento. Os líderes têm um papel fundamental em qualquer instituição independentemente do porte e segmento. Seu trabalho envolve tanto questões técnicas e de gestão quanto de relacionamento humano. Por isso, ter lideranças corporativas positivas é importante para as instituições em diversos sentidos. O exercício da liderança nas instituições é fundamental para que através do Líder haja a interação das pessoas no meio e a planificação em traçar as metas para que se possam atingir os objetivos pretendidos. O líder busca a opinião da equipe, a fim de saber o ponto de vista de cada um, e com base nessas informações, encontrar a melhor maneira para a tomada de decisão. Na intenção de compreender como a liderança acontece no ambiente institucional e entender esse processo, bem como analisar a prática do líder em exercício das funções.

Palavras-chave: liderança. Planificação. Lider. satisfação na instituição.

Introdução

As organizações podem e devem formar e desenvolver novos líderes, o primeiro passo para que isto aconteça é adoção de uma metodologia de gestão de pessoas dentro da organização. Alguns desenvolvem metodologias para o relacionamento com os colaboradores, outras correntes vão buscar a auto-ajuda como fonte de inspiração. Porém a realidade tem demonstrado que na maioria dos casos essas teorias e formulas não estão funcionando. Enquanto por um lado o líder é estimulado a melhorar o relacionamento entre seus seguidores. Por outro lado ele é

implacavelmente cobrado pelos resultados de curto prazo. Dividido entre a pressão por produtividade imposta pela estrutura hierárquica das organizações e a busca pela satisfação pessoal, sua e de seus seguidores, o líder encontra-se cada vez mais desorientado, não conseguindo agradar nem a uns nem a outros. Hoje em dia, as qualidades de liderança são reconhecidas universalmente como um elemento-chave em administração. Um bom administrador deve ser por definição, um líder. Basicamente, o líder deveria além de servir de exemplo, possuir e, talvez, até mesmo personificar as qualidades esperadas ou requeridas em seu grupo de trabalho.

De acordo com Chiavenato (2010) a cultura é um conceito de como se compreende as sociedades humanas e os grupos sociais. Sendo a maneira pela qual distingue a forma que as pessoas interagem tanto no comportamento, como pensam, agem e trabalham, onde cada sociedade e organização têm sua cultura determinada, transmitindo suas características próprias no pensar, sentir e agir. Já o clima organizacional é o resultado obtido através dos relacionamentos pessoais dos liderados com a prática utilizada na organização e os procedimentos. O líder deve estar buscando a cada dia melhorar o clima por meio de ações para avaliar a situação e criar ferramentas para auxiliar o processo, como integrar mais a equipe, proporcionar justiça no que diz respeito aos problemas, instituir objetivos de caráter comum e rapidez na resolução das tarefas, sempre com eficiência (OLIVEIRA, 2012).

Segundo Oliveira (2012) existem fatores diretamente ligados ao clima organizacional como: os valores que são constituídos de princípios, crenças e a ética, que as organizações devem lidar sempre por meio do respeito e integrando as pessoas. A moral que é conjunto de normas adquiridas e aceitas que influenciam o clima proporcionado. O comportamento é composto pelas atitudes do indivíduo e de acordo com cada situação, uma reação é desempenhada tanto nas organizações quanto na sociedade. Já a atitude é gerada através do comportamento das partes envolvidas da organização ou em outros ambientes dependendo da situação. Para Silva (2004) o clima é característico, em cada organização. Destacando elementos internos e externos como: comunicação, objetivos, responsabilidade, benefícios, participação, criatividade, liderança, motivação, reconhecimento, padrões de qualidade e outros.

Estudos mostram que a liderança deve estar atenta às oportunidades que possam beneficiar a sua empresa. Desse modo, observa-se a importância do líder na organização, visto que, esse profissional é responsável por estabelecer e desenvolver

as estratégias a fim de alcançar os objetivos traçados. Assim, o líder é o principal influenciador do seu grupo ou equipe, onde, atualmente, é visto não apenas como um profissional como outro qualquer, mas, como o instrutor, mestre, aquele que inova com criatividade e originalidade. Ou seja, o papel do líder é fundamental para garantir, ou não, a motivação dos liderados, bem como, a sua disposição e estilo de liderar é quem vai indicar o grau de influência sobre o grupo. Portanto, o líder não é mais aquele que dita as ordens, mas, o que ensina a fazer, não está voltado apenas para as tarefas, mas também tem um olhar mais atento para as pessoas que executam as tarefas, e essa proximidade com as pessoas facilita o desenvolvimento do trabalho, melhorando, por conseguinte, o funcionamento da empresa. Diante disso, fica claro que o papel do líder nas organizações é decisivo para alcançar sucesso e destaque no mundo organizacional, visto que, o líder impulsiona seus liderados a desenvolverem suas tarefas da melhor forma possível a partir da maneira com que os trata e o modo como atrai a sua disposição para garantir a eficiência na execução das atividades realizadas.

O líder de hoje não é simplesmente a pessoa responsável pela execução da instrução que vêm de cima. A essência do líder está na sua própria autonomia. Ele mostra o seu verdadeiro valor quando age de acordo com as convicções e, então, aceita os resultados das suas acções. A liderança carismática que enfatiza a habilidade do líder de comunicar com os seus seguidores para a importância das metas de grupo, geralmente conseguindo que as pessoas transcendem seus interesses pessoais. Eles também aumentam as apostas de desempenho organizacional convencendo os subordinados da importância da visão do líder e dos perigos de não adoptar essa visão. Embora o carisma possa parecer difícil de captar em termos operacionais, recentemente se desenvolveram medidas padronizadas do carisma e descobriu-se que estavam relacionadas com a eficácia do líder. Para Adair (1993; pag.15), a chave da liderança verdadeiramente eficaz reside no domínio de uma vasta gama de técnicas, desde processos de implementação e administração até levar os outros a alcançar qualidades superiores.

Liderança no mundo corporativo

A escolha de um bom profissional é fundamental para o sucesso ou fracasso de uma empresa. É importante que os funcionários sejam qualificados e preparados

para atender a qualquer tipo de público e trabalhar em diversos cenários. Uma vez que se tenha o entendimento da capacidade das pequenas empresas e de sua importância para a geração de emprego e renda no país, deve-se partir para uma análise da importância de liderança organizacional adequada, ou seja, buscar entender qual o papel do líder dentro da organização. Antes de analisar a capacidade, tarefas e importância de um líder, é importante definir o conceito de liderança.

Para Tannenbaum (1970), a liderança é uma influência interpessoal exercida numa situação e dirigida, do processo de comunicação, para a consecução de objetivos específicos. Para Koontz & O'donnell (1969), liderar é o processo de exercer influência sobre um indivíduo ou grupo, com esforços para a realização de um objetivo, em determinada situação. Já na visão de Moscovici (1995), os grupos humanos necessitam de líderes competentes para sobreviver e desenvolver plenamente seus recursos e potencialidades. Igualmente, as organizações sociais necessitam de líderes capacitados.

Como supracitado, a influência está diretamente relacionada ao papel líder, como uma ferramenta para atingir os objetivos da empresa, sendo algo intrínseco, mas que tem grande impacto dentro de uma organização. Independente do tamanho da equipe ou da empresa, o planejamento existe, mesmo que às vezes de forma indireta e imperceptível. Para a tomada de decisão, são pensadas as possibilidades de sucesso ou insucesso, buscando sempre encaixar o que é melhor à empresa e ao cliente. É evidente que, quando se tem a estratégia, as ferramentas e uma pessoa capaz de realizar a gestão adequada, as chances de atingir resultados positivos é alta. De acordo com Biech (2011), a coordenação e o direcionamento dos esforços de uma equipe é o objetivo principal de um líder, que pode ser atingido com maior eficácia, se houver um planejamento estratégico.

Conclusão

Pode-se perceber que o exercício da liderança corporativa é essencial para as instituições por ser uma base sólida para o sucesso da mesma, onde o relacionamento ocorre de maneira natural e necessário seja para a troca de informações ou até mesmo êxito nos padrões estabelecidos, sempre direcionado pelo Líder as ações praticadas levaram ao sucesso. Por estar intimamente ligada ao que o homem quer atingir e as instituições são plataformas para a mesma ser desenvolvida.

A eficácia de um Líder contribuirá para o sucesso tanto pessoal, quanto profissional que este é o alvo. Toda e qualquer instituição necessita de um Líder onde se mantenha a cada dia mais ativo para manter a mesma no mercado e principalmente nos dias de hoje em pleno século XXI as situações adversas no contexto de mercado competitivo.

O papel do Líder requer muitas responsabilidades, pois será a pessoa que conduzirá outras, ou seja, seus liderados a determinadas tarefas, atividades a fim de alcançar objetivos, por meio de estratégias elaboradas com o devida planificação com o intuito de atingir o sucesso. Utilizando ferramentas preciosas para estimular e assim influenciar as pessoas formando uma equipe centrada nos objetivos institucionais onde as mesmas possam dar o melhor de si, em contrapartida.

A liderança é tratada como um fator relevante para as instituições, apesar de ser um tema antigo, as instituições devem adequar e aplicar os seus fundamentos a realidade das empresas que pode gerar retornos satisfatórios. As ações do líder, suas características definirá o perfil, as atitudes que o líder deve possuir a cada dia interfere no clima organizacional, levando em consideração a cultura existente como também o poder que é gerado pela comunicação sendo vital a fim de criar vínculos com a equipe e o desenvolvimento das práticas organizacionais.

Referências

ADAIR, J. Como liderar com eficiência. São Paulo: Nobel, 1994.

BIECH, Elaine. Manual de Liderança da Astd: A Melhor Fonte de Informação Sobre a Arte de Liderar. Editora: Elsevier Brasil. 2011. 520 p.

CHIAVENATO, Idalberto. Administração teoria, processo e prática. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

Tannembaum (1970), Koontz & O'donnell (1969), Moscovici (1995),

OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Profissão líder: desafios e perspectivas. São Paulo.

SILVA, Carlos Ribeiro. Metodologia da pesquisa Aplicada a contabilidade. 2. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004.